

УДК 37.016:004.43

Олефіренко Надія

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-9086-0359>

Челак Віктор

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ LOGO ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЮ

Анотація. Розглянуто можливості мови програмування Logo щодо створення спеціальних процедур, які можуть спростити процес навчання програмуванню учнів 5–6 класів. В роботі представлені приклади авторських процедур, спрямованих на автоматизацію графічних дій, роботу з координатами, а також збереження результатів у вигляді текстових файлів. Запропонований підхід дозволяє підвищити ефективність навчання, сприяє розвитку алгоритмічного мислення та спрощує взаємодію учнів з інтерфейсом програмного середовища.

Ключові слова: програмування; мова Logo; методика навчання; адаптаційний цикл; графічні процедури; збереження коду.

Вивчення основ програмування у 5–6 класах потребує спеціального методичного підходу, який має враховувати вікові особливості учнів, обмежений обсяг абстрактного мислення та потребу в наочності. Мова програмування Logo у цьому контексті виступає як оптимальний інструмент для впровадження початкового програмування. Її синтаксис простий і логічно організований, а основна ідея руху виконавця дозволяє швидко візуалізувати результати виконання коду, що позитивно впливає на мотивацію учнів. У той же час, можливості Logo можна значно розширити за рахунок створення спеціальних процедур, які полегшують виконання складних дій, підтримують графічні операції та забезпечують додаткову функціональність.

У межах роботи представлено кілька прикладів спеціальних процедур, які доцільно застосовувати під час навчання в середовищі Logo Writer. Наприклад, одна з процедур моделює дію зафарбовування області, однак реалізує її з дотриманням певної послідовності: поворот виконавця у визначеному напрямку, перехід у режим переміщення без малювання, просування на певну відстань, перехід у режим з малюванням, зафарбовування заданим кольором, повернення до початкового положення та орієнтації. У рамках навчання така процедура дозволяє не лише демонструвати механізм складених дій, а й наочно показати поняття стану, режиму та переходи (рис. 1).

```

це сзф :довжина :кут :колір
  нехай "колір2 колір
  пр :кут / 2
  пп вп :довжина / 2 по
  нкл :колір зф нкл :колір2
  пп нд :довжина / 2 по
  лв :кут / 2
кінець

```

Рис 1. Спеціальна команда фарбування з розширеними параметрами

Розглянемо ще одну групу процедур, пов'язаних з роботою з координатами. У Logo часто використовується система абсолютних координат для розміщення об'єктів. З цією метою доцільно мати набір універсальних процедур, які представляють собою надкоманди, що існують в більшості графічних бібліотек. Кожна з них дозволяє зменшити обсяг коду, що вводиться вручну, та сприяє фокусуванню уваги учня на змінних параметрах і логіці побудови об'єктів. Створення процедур з параметрами є також хорошим способом пояснити концепції формальних параметрів, передавання значень, використання вхідних даних у виконанні програмного коду. Учні починають бачити взаємозв'язок між вхідними значеннями та поведінкою програми, що є базовим поняттям при вивченні функцій у більш складних мовах програмування (рис. 2).

```

це намалюй_лінію :x1 :y1 :x2 :y2
  пп нп (список :x1 :y1) по
  нп (список :x2 :y2)
кінець

це намалюй_прямокутник :x1 :y1 :x2 :y2
  пп нп (список :x1 :y1) по
  новх :x2 нову :y2
  новх :x1 нову :y1
кінець

це намалюй_дугу :x :y :p :a1 :a2
  пп нп (список :x :y) пр 90 по
  лв :a1 пп вп :p по лв 90
  повтори :a2 - :a1[
    вп 0.0174 * :p
    лв 1
  ]
  пп пр 90 нд :p по лв 90
  пр :a2
кінець

це намалюй_коло :x :y :радіус
  пп нп (список :x :y) вп :радіус
  пр 90 по
  повтори 360[
    вп 0.0174 * :радіус
    пр 1
  ]
  пп лв 90 нд :радіус по
кінець

це намалюй_сектор :x :y :p :a1 :a2
  пп нп (список :x :y) пр 90 по
  лв :a1 вп :p лв 90
  повтори :a2 - :a1[
    вп 0.0174 * :p
    лв 1
  ]
  пр 90 нд :p лв 90
  пр :a2
кінець

```

Рис 2. Команди для опанування керування виконавцем через позиції, що описуються координатами

Окрему увагу приділено процедурі, яка дозволяє зберігати створені користувачем процедури у вигляді текстового файлу. Ураховуючи обмеження роботи середовища Logo Writer у DOSBox, збереження вмісту через буфер обміну або стандартні засоби часто є непростим завданням для молодших школярів. Реалізація гарячої клавіші або виклику спеціальної процедури, яка автоматично експортує код до файлу, значно спрощує організацію навчального процесу. Для вчителя така функціональність є корисною для перевірки виконаних завдань, зберігання шаблонів, створення бібліотек процедур. Таким чином, інтеграція інструментів збереження не лише підвищує зручність користування середовищем, а й сприяє формуванню практичних навичок цифрової грамотності (рис. 3).

Усі наведені приклади процедур мають подвійне призначення: з одного боку, вони є практичними інструментами для підтримки навчання, а з іншого – дидактичними елементами, які ілюструють важливі поняття програмування. Створення та використання таких процедур дозволяє реалізувати принцип поступовості, де кожне нове поняття вводиться у знайомому контексті, із використанням уже сформованих уявлень. Учні

вчатися не лише застосовувати готові інструменти, а й модифікувати їх, досліджувати внутрішню структуру, розуміти механізми їх роботи. Це відкриває шлях до більш складних форм програмування, де поняття функцій, параметрів, умов, циклів і процедур стають базою для наступного рівня результатів навчання.

```

STARTUP.LWR
це startup
  коли "р [
    якщоінакше лице? [
      перегортай
      стертилист "output.lwt
      зберегтитекст "output.lwt
      перегортай
    ] [
      стертилист "output.lwt
      зберегтитекст "output.lwt
    ]
  ]
  зміст
кінець

EDITSTAR.LWR
це startup
  нл
  додай "startup
  стертилист "startup
  іл "startup
кінець

```

Рис 3. Команда startup, що дозволяє визначити події при натисканні клавіш для усіх проєктів

Таким чином, розробка і впровадження спеціальних процедур у LogoWriter дозволяє значно підвищити ефективність навчання учнів основам програмування. Створення таких засобів є прикладом інструментального підходу до дидактики програмування, який базується на адаптації середовища до потреб і можливостей учня. Поєднання графічної візуалізації, простоти синтаксису та можливості розширення функціональності робить мову Logo не лише навчальною платформою, а й засобом формування мислення, заснованого на алгоритмах, структурі та взаємозв'язках. Представлені в роботі приклади можуть стати основою для подальшого поширення ідеї використання спеціальних процедур як навчального інструменту у початковому курсі інформатики.

SPECIAL TOOLS OF THE LOGO PROGRAMMING LANGUAGE FOR
SUPPORTING PROGRAMMING EDUCATION*Olefrenko N., Chelak V.*

Abstract. The paper explores the capabilities of the Logo programming language in creating special procedures that can simplify the process of teaching programming to 5th–6th grade students. In paper, examples of custom procedures aimed at automating graphical actions, working with coordinates, and saving results as text files have considered. The proposed approach increases the effectiveness of learning, supports the development of algorithmic thinking, and simplifies students' interaction with the programming environment.

Keywords: programming; Logo language; teaching methodology; adaptive learning cycle; graphical procedures; code saving.